

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ENTRELAZAMIENTO E INFORMACIÓN CUÁNTICA: LA VÍA HACIA LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Física Cuántica

Grado en física

Daciu :

Álvaro Iturbe Jabaloyes, Manuel Calixto Molina.

Abril 2023

Índice

1. Introducción	2
2. Bases del entrelazamiento cuántico	4
2.1. Estados puros y estados mezcla. Matriz densidad y matriz densidad reducida.	4
2.1.1. Estados puros y operador densidad	4
2.1.2. Operador densidad para estados mezcla	4
2.1.3. Traza parcial y matriz densidad reducida	7
2.2. Entrelazamiento Cuántico	7
2.2.1. Entrelazamiento en estados puros	7
2.2.2. Entrelazamiento en estados mezcla	7
2.3. Desigualdades de Bell	8
2.4. Violación de las desigualdades de Bell en Mecánica Cuántica	8
2.5. Pureza. Entropía lineal, de Von Neumann y de Shannon	9
2.5.1. Entropía lineal, de von Neumann y de Shannon. Descomposición de Schmidt	9
2.6. Ecuación de Schrödinger para la evolución de un estado puro	10
2.7. Ecuación de Liouville-Von Neumann para la evolución de un estado mezcla	10
3. Bases de la información y computación cuántica	10
3.1. Qubit y esfera de Bloch	10
3.2. Sistemas de varios qubits	11
3.3. Codificación de qubits y corrección de errores cuántica	11
3.4. Puertas lógicas	12
3.4.1. Puertas lógicas en entrelazamiento y computación cuántica	12
3.5. Sistemas cuánticos abiertos	13
3.5.1. Evolución temporal de un sistema cuántico abierto	14
3.5.2. Sistemas Markovianos y la ecuación de Lindblad	14
3.5.3. Sistemas no Markovianos	15
4. Computación cuántica	16
4.1. Computación cuántica topológica	16
4.1.1. Anyons abelianos	16
4.1.2. Anyones no abelianos	17
4.1.3. Anyones no abelianos para computación cuántica topológica	17
4.1.4. Ordenadores cuánticos topológicos	17
4.1.5. Números cuánticos topológicos o de Chern. Efecto Hall cuántico	18
4.2. Computación cuántica adiabática y fase de Berry	18
4.2.1. Computación cuántica adiabática	18
4.2.2. Fase de Berry	19
4.3. Sistemas cuánticos abiertos en computación cuántica.	19
5. Conclusión	19

Abstract

El entrelazamiento cuántico, que ha sido objeto del premio Nobel de física de este pasado año 2022 (los galardonados son: Alain Aspect, Anton Zeilinger y John Clauser), es un fenómeno fundamental para comprender la naturaleza. En concreto, tiene aplicaciones claves en nuevas tecnologías emergentes, como la computación cuántica, objeto de este artículo.

1. Introducción

Se comienza introduciendo el entrelazamiento cuántico desde sus bases. Se introducen los conceptos de estado puro como aquel estado del que se posee información maximal y estado mezcla como aquel que es una mezcla de estados puros. Para describir dichos estados, se recurre al operador densidad, que es representado en una base por una matriz conocida como matriz densidad. Asimismo, se introducen la ecuación de Schrödinger y de Von Neumann para estudiar la evolución temporal del estado puro y el estado mezcla, respectivamente. Dado que se suele trabajar en sistemas compuestos por varios subsistemas, es preciso presentar el concepto de traza parcial para restringirse a uno de ellos, siendo el subsistema al que se restringe uno representado por una matriz densidad reducida. Con ello, se está en disposición de explicar en qué consiste el entrelazamiento cuántico en un estado puro y un estado mezcla. Un estado se dice que está entrelazado si no es posible escribirlo de forma separable, esto es, como producto de los subsistemas separados sin ninguna correlación entre ellos. Para ilustrar todo esto, se expone el ejemplo del estado (no separable) de un gato de Schrödinger formado por 2 subsistemas: un gato y un material radioactivo". Aplicando la traza parcial al subsistema gato, se comprueba cómo el estado del gato es una matriz densidad reducida de un estado mezcla ("vivo y muerto").

Posteriormente, se introducen las desigualdades de Bell quien, motivado por la paradoja de Einstein Podolsky Rosen (EPR), introduce unas desigualdades de carácter probabilístico que se deben cumplir al medir en sistemas correlacionados bajo la asunción de "localidad" (la información no puede viajar a mayor velocidad que la de la luz) y de "realidad" (los sistemas físicos tienen propiedades definidas antes de ser medidos, independientemente del acto de observación). Bell mostró cómo sistemas cuánticos entrelazados violan estas desigualdades, algo que se ha demostrado experimentalmente con posterioridad, lo cual conduce a abandonar el "realismo local" de Einstein.

Cabe preguntarse si hay formas de caracterizar cómo de entrelazado está un estado. Para ello, se presentan los conceptos de entropía lineal, de von Neumann, de Shannon y la descomposición de Schmidt, que permiten caracterizarlo cuantitativamente. Según el valor que tomen estas magnitudes, se puede saber si un estado es puro o, si es mezcla, el grado de mezcla que posee. Una vez establecido todo esto, se puede dar el salto a la información cuántica y la conexión de esta, y el entrelazamiento, con la computación cuántica.

Primero, se introduce el concepto de qubit, el análogo cuántico del bit (o dígito binario). Mientras que el bit puede tomar solos 2 valores (por ejemplo, la respuesta no [0] o sí [1] a una pregunta), el qubit puede tomar cualquier valor que sea una superposición de estos de la forma (en notación de Dirac)

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle,$$

donde se ha recurrido a las coordenadas θ y ϕ en una esfera de Bloch como forma de representarlo, como se muestra en la figura 3. La probabilidad de obtener [0] al medir el qubit es $\cos^2(\frac{\theta}{2})$ y la de obtener [1] es $\sin^2(\frac{\theta}{2})$. La fase $e^{i\phi}$ se denomina "coherencia" y es lo que distingue al qubit de una mera mezcla estadística.

Figura 1: Esfera de Bloch

Con esta representación, se interpretan los puntos del interior de la esfera de Bloch como qubits de los que no se tiene información completa (estados mezcla). Cuanto más se aleja el punto de la superficie de la esfera con dirección al centro, mayor será la mezcla del estado cuántico.

También es relevante para la computación cuántica el hablar de sistemas compuestos por varios qubits y su descripción matemática en términos de productos de Kroneker. Un caso particular relevante de estos sistemas es aquel en el que la información contenida en un único qubit se codifica con redundancia empleando la correlación entre varios de ellos, lo que lleva a la corrección de errores cuántica, fundamental para disminuir los errores que se producen en los ordenadores cuánticos. Asimismo, se introducen las puertas lógicas clásicas y cuánticas. De las puertas lógicas cuánticas cobra especial relevancia la conocida como puerta de Hadamard que, utilizándola con una de las puertas lógicas de la computación clásica reversible conocida como CNOT, permite producir entrelazamiento en computación cuántica de la forma más simple posible. Sin embargo, todo lo expuesto se centra en sistemas que no interactúan con el entorno, lo que es una idealización dado que realmente todo sistema siempre interactúa en mayor o menor medida con el exterior. Por ello, es relevante estudiar dichos sistemas, los sistemas cuánticos abiertos, y su descripción matemática. La base de esto consiste en introducir el entorno en la descripción del sistema. Se asume que el universo compuesto por el sistema y el entorno es un sistema cerrado, con lo que la evolución temporal es gobernada por una transformación unitaria generada por un hamiltoniano global que puede ser descompuesto como:

$$H = H_S + H_B + H_{SB} \quad (1)$$

donde H_S es el hamiltoniano del sistema, H_B es el hamiltoniano del entorno y H_{SB} el de la interacción entre el sistema y el entorno, y el estado del sistema se puede obtener haciendo la traza parcial. Esto se representa en la figura 4.

Figura 2: Sistema y su entorno

Otra asunción importante suele ser asumir que el sistema no tiene memoria de los estados previos, lo que lleva a hacer una distinción entre 2 tipos de sistemas: los Markovianos, que poseen esta propiedad y se describen mediante ecuación de Lindblad, y los que no la poseen, los no-Markovianos, que poseen una descripción matemática más compleja, con la ecuación de Nakajima-Zwanzig como ejemplo.

Finalmente, y con todo lo anterior, se llega a la computación cuántica. Dado el auge de los nuevos materiales con propiedades topológicas, es relevante exponer, brevemente, el funcionamiento de la computación cuántica topológica, que suele recurrir a unas cuasipartículas conocidas como anyones, en concreto los anyones no abelianos, que poseen la propiedad de que la información cuántica contenida en el estado del sistema es más robusta, inmune a errores. Asimismo, se introducen conceptos relevantes como el de los números cuánticos topológicos (como la clase de Chern) y la fase de Berry, para dar una concepción general del funcionamiento de un ordenador cuántico topológico.

2. Bases del entrelazamiento cuántico

2.1. Estados puros y estados mezcla. Matriz densidad y matriz densidad reducida.

2.1.1. Estados puros y operador densidad

El espacio de estados puros de un sistema cuántico viene descrito por un el espacio de Hilbert \mathcal{H} complejo y separable. Si se tiene información maximal sobre el sistema, entonces este viene descrito matemáticamente por el vector ("ket") $|\psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$ como función del tiempo t , que es un autoestado de un conjunto completo de observables compatibles. En este artículo nos restringiremos al caso en el que $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$. En particular, para $N = 2$, tenemos el caso del espacio de Hilbert de un sistema de dos niveles energéticos o "qubit"(dígito binario cuántico). El estado puro que representa al qubit puede escribirse como:

$$\mathbb{C}^2 \ni \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a|0\rangle + b|1\rangle = |\psi\rangle \quad (2)$$

A partir del "ket" se puede construir el "bra" como su transpuesto conjugado, $\langle\psi| = (a^*, b^*)$ y, con ambos, se construye el producto externo o producto bra-ket que, si la función de onda está normalizada, significa que:

$$\langle\psi|\psi\rangle = (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (3)$$

Estos son conocidos como rayos en mecánica cuántica.

Podemos definir el proyector sobre $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ como:

$$P_{|0\rangle} = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

y el proyector sobre $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ como:

$$P_{|1\rangle} = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Luego la probabilidad de hallar a la partícula en el estado $|0\rangle$ puede calcularse a partir del proyector como:

$$\text{Prob}_\psi(0) = \langle\psi|P_{|0\rangle}|\psi\rangle = |a|^2 \quad (6)$$

y de hallarla en el estado $|1\rangle$:

$$\text{Prob}_\psi(1) = \langle\psi|P_{|1\rangle}|\psi\rangle = |b|^2 \quad (7)$$

Esto se puede reescribir de otra forma definiendo el operador (matriz al fijar una base) densidad para un estado puro como el producto ket-bra tal que:

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} (a^* \ b^*) = \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* \\ ba^* & |b|^2 \end{pmatrix} \quad (8)$$

que representa el proyector sobre el ket $|\psi\rangle$.

La traza de la matriz densidad es $\text{Tr}(\rho) = |a|^2 + |b|^2 = 1$, dado que se trata de un estado puro. Además, la matriz densidad es autoadjunta, $\rho = \rho^\dagger$, y definida positiva $\rho > 0$.

Por otro lado, el valor esperado de un observable A sobre el estado puro normalizado $|\psi\rangle$ se puede calcular con la matriz densidad como:

$$\langle A \rangle_\psi = \langle\psi|A|\psi\rangle = \text{Tr}(\rho A). \quad (9)$$

2.1.2. Operador densidad para estados mezcla

Mientras que el estado puro es el más simple, el más interesante de cara al entrelazamiento es el estado mezcla, que es la descripción matemática de un sistema cuántico que se encuentra en un estado que es mezcla de estados puros, $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$, que están normalizados, con probabilidades $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, $0 \leq p_i \leq 1$, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ [6].

El operador densidad para un estado mezcla se define como:

$$\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k| \quad (10)$$

donde, dado que las probabilidades están normalizadas, ha de cumplirse que $\text{Tr}(\rho) = \sum_k p_k = 1$.

Del mismo modo que con el estado puro, el valor esperado de un observable A sobre el estado mezcla se puede calcular a partir del operador densidad como:

$$\langle A \rangle_\rho = \text{Tr}(\rho A) = \sum_k p_k \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle \quad (11)$$

Con ello, se concluye que un estado puro es un caso particular de estado mezcla en el que todas las probabilidades, exceptuando la correspondiente al estado puro, que es la unidad, son nulas. Luego el estado puro cumple que $\rho^2 = \rho$, es decir, es idempotente. [6]

Para ilustrar lo expuesto, se expone el ejemplo de la matriz densidad de un qubit cuya matriz densidad es:

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Este es el caso de la matriz densidad reducida que resulta al tomar la traza parcial (véase más adelante) al sistema compuesto por un gato y un átomo: el denominado “gato de Schrödinger” donde, por ejemplo, $|v\rangle = |1\rangle$ codifica el estado “vivo” y $|m\rangle = |0\rangle$ codifica el estado “muerto”. El estado del gato depende del estado del átomo, que puede estar en un estado excitado $|e\rangle = |1\rangle$ o fundamental $|f\rangle = |0\rangle$. Si el átomo pasa del estado excitado al fundamental (se desexcita), entonces emite un fotón que activa un artefacto que mata al gato. Ambos están dentro de una caja, de manera que no podemos saber lo que está pasando hasta que no la abramos. La cuestión es que si el átomo, al ser un objeto cuántico, puede estar en una superposición $|\text{atomo}\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, ¿puede entonces el gato encontrarse también en una superposición entre vivo y muerto mientras no lo observamos?. La respuesta es que el estado del gato es la mezcla estadística definida por la matriz ρ en (12), lo cual supone que está 50% vivo y 50% muerto. Para ver cómo se llega a dicha matriz densidad reducida a partir del estado “entrelazado” (concepto esencialmente cuántico) del gato y del átomo, tenemos que introducir el espacio producto tensorial (en nuestro caso, producto de Kronecker) de dos qubits (el gato y el átomo) como el formado por los vectores

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \ni |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \\ b_1 \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 \\ a_1 b_2 \\ b_1 a_2 \\ b_1 b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4. \quad (13)$$

En particular, podemos construir la denominada base computacional de \mathbb{C}^4 como:

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle|0\rangle = |00\rangle \quad (14)$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle|1\rangle = |01\rangle \quad (15)$$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |1\rangle|0\rangle = |10\rangle \quad (16)$$

$$|1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle|1\rangle = |11\rangle \quad (17)$$

donde se han introducido diferentes notaciones que se usan para economizar la escritura de los productos. La cuestión es si, cualquier estado general de dos qubits como

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4 \quad (18)$$

normalizado

$$\langle\psi|\psi\rangle = |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1, \quad (19)$$

puede ponerse como producto de Kronecker de dos qubits como en (13). Esto querría decir que no existe interacción o correlación alguna entre dichos estados, diciéndose que el estado total es “separable” (no entrelazado). El contraejemplo clásico es el del estado del gato de Schrödinger, en el que el sistema compuesto se encuentra en el estado

$$|\psi_{Sch}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v\rangle \otimes |e\rangle + |m\rangle \otimes |f\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle \otimes |1\rangle + |0\rangle \otimes |0\rangle), \quad (20)$$

de manera que, si el átomo está excitado, el gato está todavía vivo pero, si el átomo está des-excitado, eso quiere decir que se ha emitido el fotón que ha activado el artefacto que ha matado al gato. Lo que tendremos que ver es que, en este caso, es imposible escribir el estado como $|\psi_{Sch}\rangle = |\psi_{gato}\rangle \otimes |\psi_{tomo}\rangle$. Para verlo, escribamos el estado del gato y del átomo:

$$|\psi_{gato}\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle \quad (21)$$

$$(22)$$

si hacemos el producto externo de ambos, tenemos que:

$$|\psi_{gato}\rangle \otimes |\psi_{átomo}\rangle = aa'|00\rangle + ab|01\rangle + ba'|10\rangle + bb'|11\rangle \quad (23)$$

y, si lo igualamos a $|\psi_{Sch}\rangle$, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: $aa' = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $ab' = 0$, $ba' = 0$, $bb' = \frac{1}{\sqrt{2}}$, que es incompatible, por lo que se concluye que este estado no es separable, luego se dice que el estado está *entrelazado*.

A veces nos interesa restringirnos a uno de los subsistemas del sistema global. Por ejemplo, a nosotros no nos importa el estado del átomo y solo queremos saber cómo está el gato. Esto también ocurre cuando tenemos un sistema interactuando con un baño térmico, y solo queremos interesarnos por el estado del sistema, el cual se define a través del concepto de traza parcial sobre el sistema completo. Sea la matriz densidad del estado del gato de Schrödinger:

$$\rho_{Sch} = |\psi_{Sch}\rangle\langle\psi_{Sch}| = \frac{1}{2}(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|) = \frac{1}{2}(|mf\rangle + |ve\rangle)(\langle mf| + \langle ve|) \quad (24)$$

Para restringirnos a uno de los subsistemas, por ejemplo el del gato, se recurre a la traza parcial:

$$\rho_{gato} = \text{Tr}_{átomo}(\rho_{Sch}) = \langle f|\rho_{Sch}|f\rangle + \langle e|\rho_{Sch}|e\rangle = \frac{1}{2}(|m\rangle\langle m| + |v\rangle\langle v|) \quad (25)$$

que coincide con (12) cuando hacemos la identificación de vivo y muerto con 1 y 0. Un criterio útil para comprobar si un estado es puro o es mezcla es la *pureza*, que se define como $\text{Pureza}(\rho) = \text{Tr}(\rho^2)$. Si la pureza es 1, eso implica que el estado es puro mientras que, si es menor que 1, se dice que es un estado mezcla. En el caso del estado del gato, se tiene que:

$$\text{Tr}(\rho_{gato}^2) = \text{Tr} \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} < 1 \quad (26)$$

luego el estado del gato es un estado mezcla. La probabilidad de hallar al gato en cada uno de los 2 estados posibles es:

$$\text{Prob}(\text{vivo}) = \text{Tr}(P_{|v\rangle}\rho_{gato}) = \frac{1}{2} \quad (27)$$

$$\text{Prob}(\text{muerto}) = \text{Tr}(P_{|m\rangle}\rho_{gato}) = \frac{1}{2} \quad (28)$$

2.1.3. Traza parcial y matriz densidad reducida

En general, la traza parcial proporciona operadores actuando solo sobre uno de los subespacios \mathcal{H}_A ó \mathcal{H}_B del espacio total $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Esto quiere decir que, al "trazar" sobre un subsistema desde el estado del sistema total, es como si lo elimináramos [6]. De esta manera, la traza parcial convierte el operador original sobre \mathcal{H} en un operador sobre el espacio no trazeado del subsistema implicado. A partir de la definición de la traza parcial dada, se pueden definir los operadores densidad reducidos sobre cada uno de los subespacios \mathcal{H}_A y \mathcal{H}_B a partir de la matriz densidad ρ del sistema total como [6]:

$$\rho_A \equiv \text{Tr}_B(\rho), \quad \rho_B \equiv \text{Tr}_A(\rho) \quad (29)$$

La operación traza parcial sobre un subsistema reduce el espacio de Hilbert \mathcal{H} del sistema compuesto al espacio de Hilbert del subsistema no trazeado, y los operadores densidad reducidos encierran toda la información contenida en el operador densidad ρ relativa sólo al correspondiente subsistema [6].

Se puede definir, a partir de las 2 matrices densidad reducidas, el operador $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$, que en general no coincide con ρ , sino que se corresponde con un estado en el que las variables de los 2 subsistemas no están correlacionadas. Las trazas parciales de la matriz densidad de un estado puro sobre cada uno de los espacios de Hilbert involucrados proporcionan estados mezcla como resultado cuando ambos estados están entrelazados (estado no separable).

2.2. Entrelazamiento Cuántico

2.2.1. Entrelazamiento en estados puros

Dado un sistema compuesto por n subsistemas idénticos, con $\mathcal{H} = \otimes_{i=1}^n \mathcal{H}_i$ y $\dim \mathcal{H} = \prod_{i=1}^n \dim \mathcal{H}_i = (\dim \mathcal{H}_i)^n$, un estado puro, $|\psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$, se denomina separable si admite una expresión en forma separable, esto es:

$$|\psi(t)\rangle = \prod_{i=1}^n |\psi_i\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle \quad (30)$$

con $|\psi_i\rangle \in \mathcal{H}_i$. Estos estados se corresponden con los estados puros del sistema en los que la información es máxima para el sistema y cada uno de los subsistemas que lo componen.

Como se comentó anteriormente con el caso del estado del gato, un estado puro, $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, se denomina entrelazado si no admite una expresión en forma separable:

$$|\psi(t)\rangle \neq \prod_{i=1}^n |\psi_i\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle \quad (31)$$

con $|\psi_i\rangle \in \mathcal{H}_i$. En este caso, los operadores densidad reducidos de los subsistemas componentes no describen estados puros, sino estados mezclas. Además, disponer de información maximal sobre el sistema no conlleva disponerla sobre todos los subsistemas que lo componen [1].

2.2.2. Entrelazamiento en estados mezcla

En sistemas bipartitos, los estados mezcla se clasifican en:

1. *Estados separables no correlacionados*: si el operador densidad tiene la estructura $\rho = \rho_A \otimes \rho_B$.
2. *Estados separables generales*: si el operador densidad puede escribirse como $\rho = \sum_i p_i \rho_A^i \otimes \rho_B^i$, con $0 \leq p_i \leq 1$.
3. *Estados entrelazados*: aquellos que no son separables [6].

Una condición necesaria para la separabilidad es que se satisfagan todas las desigualdades de Bell.

2.3. Desigualdades de Bell

Bell, en contra del argumento EPR, trata de demostrar que existe un límite superior a la correlación de eventos distantes si uno asume el principio de localidad de Einstein. El teorema de Bell no es una propiedad de la teoría cuántica, sino que se aplica a cualquier sistema físico con variables correlacionadas, siendo un criterio cuantitativo para la existencia de una interpretación realista de cualquier teoría local. El teorema de Bell afirma que ninguna teoría física de variables ocultas locales puede reproducir todas las predicciones de la mecánica cuántica, con lo que la mecánica cuántica se impone a las teorías de las variables ocultas [3].

Las desigualdades de Bell se refieren a medidas realizadas por observadores sobre pares de partículas que interactuaron y, después, se separaron, esto es, pares de partículas entrelazadas. La desigualdad original de Bell puede escribirse como:

$$1 + C(b, c) \geq |C(a, b) - C(a, c)| \quad (32)$$

donde C indica la correlación existente entre los pares de partículas, y a,b,c ajustes del dispositivo de medida. Dado que solo es válida para un conjunto muy reducido de teorías de variables ocultas, actualmente se utiliza la forma dada por Jonh Clauser, Michael Horne, Abner Shimony y R.A. Holt, conocida como la desigualdad CHSH [4]:

$$C[A(a), B(b)] + C[A(a), B(b')] + C[A(a'), B(b)] - C[A(a'), B(b')] \leq 2 \quad (33)$$

donde C denota la correlación, siendo la de dos observables x e Y

$$C(X, Y) = E(X.Y) \quad (34)$$

[1] que es una forma no normalizada del coeficiente de correlación.

El realismo local se formaliza del siguiente modo:

1. Existe un espacio de probabilidades Λ y las salidas observadas por Alicia y Bob parten del muestreo aleatorio de $\lambda \in \Lambda$.
2. Los valores observados por Alicia y Bob son funciones que dependen, únicamente, de los ajuste del detector y de los parámetros ocultos:
 - a) Valor observado por Alice con detector ajustado en a es $A(a, \lambda)$
 - b) Valor observado por Bob con detector ajustado en b es $B(b, \lambda)$

El espacio de parámetros ocultos tiene una medida de probabilidad ρ y el valor esperado sobre una variable aleatoria X es:

$$E(X) = \int_{\Lambda} X(\lambda)\rho(\lambda)d\lambda \quad (35)$$

La desigualdad CHSH se cumple si se asumen las variables ocultas expuestas [4].

2.4. Violación de las desigualdades de Bell en Mecánica Cuántica

En Mecánica cuántica, los observables X e Y son operadores autoadjuntos que actúan sobre un espacio de Hilbert. Si se asume que X e Y están representados por matrices que conmutan en un espacio de dimensión finita, se puede estudiar la correlación. Para ello, se parte del postulado de von Neumann [7] que expone que dada una serie de medidas de un observable X sobre una serie de sistemas idénticos en un estado ϕ produce una distribución de valores reales, que es discreta dado que se asume que los observables son matrices finitas. Luego la probabilidad de observar λ no es nula si y solo si es un autovalor de la matriz que representa a X, con lo que la probabilidad es:

$$\|E_X(\lambda)\phi\|^2 \quad (36)$$

con $E_X(\lambda)$ siendo el proyector del autovalor λ . El estado del sistemas tras la medición es

$$\|E_X(\lambda)\phi\|^{-1}E_X(\lambda)\phi \quad (37)$$

con lo que la correlación de observables que conmutan en un estado puro ψ es

$$\langle XY \rangle = \langle XY\psi|\psi \rangle \quad (38)$$

Si se aplica esto a la paradoja EPR considerando que las medidas realizadas por Alice y Bob son medidas de espín sobre electrones, Alice puede escoger entre 2 posibles ajustes del detector, a y a' , que se corresponden con medidas del espín a lo largo del eje z o z' . Por su parte, Bob puede escoger entre 2 ajustes, b y b' , correspondientes a medidas del espín a lo largo del eje z' o x' . El sistema $x'-z'$ es el rotado 45° respecto al $x-z$, con lo que los observables del espín son matrices autoadjuntas 2×2 :

$$S_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (39)$$

$$S_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (40)$$

que son las matrices de Pauli normalizadas. Si se denotan los vectores propios de S_x como $|+x\rangle, |-x\rangle$, y siendo ϕ el estado de singlete de espín para un par de electrones, se tiene que:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle \otimes |-x\rangle - |-x\rangle \otimes |+x\rangle) \quad (41)$$

Si aplicamos el formalismo CHSH expuesto anteriormente a las medidas realizadas por Alice y Bob, se tiene que:

$$A(a) = S_z \otimes IA(a') = S_x \otimes IB(b) = -\frac{1}{\sqrt{2}}I \otimes (S_z + S_x)B(b') = \frac{1}{\sqrt{2}}I \otimes (S_z - S_x) \quad (42)$$

Con esto, los operadores $B(b')$ y $B(b)$ se corresponden con las medidas del espín de Bob a lo largos de los ejes x' y z' , mientras que los operadores A conmutan con los B . Luego se demuestra que la desigualdad CHSH falla, ya que:

$$\langle A(a)B(b) \rangle = \langle A(a')B(b) \rangle = \langle A(a')B(b') \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle A(a)B(b') \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (43)$$

luego

$$\langle A(a)B(b) \rangle + \langle A(a')B(b') \rangle + \langle A(a')B(b) \rangle - \langle A(a)B(b') \rangle = \frac{4}{\sqrt{2}} \quad (44)$$

Por lo que, por el teorema de Bell, si el formalismo de la mecánica cuántica es correcto entonces el sistema compuesto por un par de electrones entrelazados no satisface el principio del realismo local. Luego la física cuántica no es local (se rechaza la hipótesis de localidad de Einstein) [4], [5]. Para ilustrarlo, se considera un par de fotones emitidos en direcciones opuestas, y 2 observadores distantes estudian sus polarizaciones lineales [2].

2.5. Pureza. Entropía lineal, de Von Neumann y de Shannon

Anteriormente se comentó la pureza como forma de estudiar si un estado es puro o mezcla. Esta se define como $\text{Tr}(\rho^2)$, y se encuentra acotada entre $D^{-1} \leq \text{Tr}(\rho^2) \leq 1$. Si se trata de un estado puro, entonces $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ y $\rho = \rho^2$, luego $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ [1].

Hay casos de sistemas que no son puros en los que es interesante purificarlos. Este proceso, que siempre es posible, consiste en introducir un sistema B en uno A de tal forma que se extiende el espacio de Hilbert de A para que el sistema compuesto esté en un estado puro $\rho_{AB} = |\psi\rangle\langle\psi|$, $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ tal que $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$, siendo el sistema A un estado mezcla descrito por ρ_A [6].

Aún así, existen otras formas de caracterizar si un estado está entrelazado o no, como se explicará a continuación.

2.5.1. Entropía lineal, de von Neumann y de Shannon. Descomposición de Schmidt

Para medir el entrelazamiento de los estados mezcla se han desarrollado numerosos métodos, entre ellos:

1. **Entropía Lineal:** La entropía lineal se define como:

$$L = 1 - \text{Tr}(\rho^2) \quad (45)$$

que es 1 menos la pureza. Como en un estado puro la pureza es 1, la entropía lineal será $L = 0$. Por otro lado, cuando más cerca esté de 1 la entropía lineal, más mezclado estará el estado del sistema [1].

2. **Entropía de von Neumann:** la entropía de von Neumann está relacionada con la entropía lineal (relación no trivial) y se define como:

$$S_{VN} = \text{Tr}(\rho \log \rho) \quad (46)$$

donde "log" denota el logaritmo natural. La entropía de un estado puro es nula mientras que la de un estado mezcla es siempre mayor que cero, luego un estado puro puede convertirse en uno mezcla mediante la acción de una medida mientras que uno mezcla nunca puede convertirse en uno puro. se Con ello, se puede entender como que la medida disminuye la información al eliminar la interferencia cuántica (elimina el entrelazamiento). Por otro lado, puede demostrarse que la entropía de von Neumann puede relacionarse con la de Shannon como: [1]

$$S = H(p_i) + \sum_i p_i S(\rho_i) \quad (47)$$

donde $H(p_i)$ es la entropía de Shannon.

3. **Descomposición de Schmidt:** para el caso de los sistemas bipartitos, la descomposición de Schmidt da un criterio para determinar si un estado puro del sistema es separable o entrelazado, aunque no proporciona el grado de entrelazamiento. El teorema de descomposición biortonormal de Schmidt expone que, dado un estado puro $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ de un sistema bipartito, existe al menos 2 bases ortonormales $|a_i\rangle_{i=1}^{d_A=\dim\mathcal{H}_A} \subset \mathcal{H}_A$ y $|b_i\rangle_{i=1}^{d_B=\dim\mathcal{H}_B} \subset \mathcal{H}_B$, dependientes de $|\psi\rangle$ y tales que $|\psi\rangle = \sum_{i=1}^r \sqrt{s_i} |a_i\rangle \otimes |b_i\rangle \equiv \sum_{i=1}^r \sqrt{s_i} |a_i\rangle |b_i\rangle$, donde $s_i, i = 1, \dots, r$ son números reales positivos denominados coeficientes de Schmidt tales que $\sum_i s_i = 1$. Con ello, el número real positivo $r = Sch(|\psi\rangle)$ que satisface $r \leq d = \min(d_A, d_B)$ es el número o rango de Schmidt del estado puro $|\psi\rangle$, que representa el número de amplitudes no nulas en la descomposición de Schmidt correspondiente [6], [9]. Cuando el rango de Schmidt es máximo, $r = d$, y $|s_i| = |s_j|, \forall i, j$ el estado está máximamente entrelazado. Cabe destacar que un estado puro de un sistema bipartito es separable si y solo si su número de Schmidt es 1, mientras que será entrelazado si y solo si su número de Schmidt es mayor que 1.

Para lo que sigue posteriormente, es importante estudiar la evolución temporal de los estados puros y mezcla.

2.6. Ecuación de Schrödinger para la evolución de un estado puro

La evolución temporal del operador densidad que representa a un estado puro viene dada por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \quad (48)$$

2.7. Ecuación de Liouville-Von Neumann para la evolución de un estado mezcla

La evolución temporal de un operador densidad viene dada por la ecuación de Liouville-von Neumann, que es el análogo cuántico a la ecuación de Liouville:

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = [H, \rho] \quad (49)$$

donde $[H, \rho]$ es el conmutador entre el operador hamiltoniano y la matriz densidad.

3. Bases de la información y computación cuántica

3.1. Qubit y esfera de Bloch

La unidad clásica de información es el bit, que puede tomar 2 valores posibles: 0,1, mientras que el qubit es la unidad fundamental en información cuántica, que describe el estado más simple de un sistema cuántico y consiste en la superposición general $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, donde $|0\rangle, |1\rangle$ son los 2 estados cuánticos de una base ortonormal de un espacio de Hilbert de dimensión 2 (los análogos a los bits clásicos), mientras que $a, b \in \mathbb{C}$ que satisfacen que $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Si se lleva a cabo una medida que proyecta el qubit sobre la base, se obtendrá $|0\rangle$ con una probabilidad de $|a|^2$ y $|1\rangle$ con una de $|b|^2$. Exceptuando en los casos en los que $a = 0$ y $b = 0$, la medida perturba el estado del sistema y si inicialmente el estado del qubit es desconocido, no hay forma de determinar a y b con una sola medida. Sin embargo, tras la medida, el qubit está en un estado conocido ($|0\rangle$ o $|1\rangle$) que difiere

del previo. Luego la diferencia clave entre el bit y el qubit es que en el primero podemos realizar una medida sin perturbar su estado y obtener toda la información que codifica, mientras que en el qubit esto no es así [8].

Como el espacio de estados del qubit puede representarse con un espacio vectorial complejo de dimensión 2, y, esto no es práctico, se suele recurrir a la biyección y homeomorfismo entre la superficie de una esfera y el plano complejo si este se ha cerrado mediante el punto del infinito. Con ello, el qubit tiene 2 grados de libertad locales. Tomando estos como los ángulos θ y ϕ en coordenadas esféricas, se tiene la esfera de Bloch:

Figura 3: Esfera de Bloch

Dada que cualquier estado puede escribirse de la forma,

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle \quad (50)$$

solamente la fase relativa entre los coeficientes de los vectores tiene significado físico (luego se puede tomar como real no negativo) y la mecánica cuántica impone que la probabilidad total del sistema es la unidad, $\langle\psi^*|\psi\rangle = 1$, se puede reescribir $|\psi\rangle$ como:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \quad (51)$$

con $0 \leq \theta \leq \pi$ y $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

También se pueden interpretar los puntos del interior de la esfera de Bloch como qubits de los que no se tiene información completa, esto es, como estados mezcla descritos por una matriz densidad, con una probabilidad de obtener un resultado u otro en cualquier base posible de 1/2. La interpretación es útil también en el caso de los estados puros en los que la diferencia de probabilidades entre 2 resultados es la proyección del punto correspondiente a ese estado cuántico en la línea que representa dicha base. Con ello, los estados puros son aquellos en los que se puede encontrar una base que proporcione uno de los resultados posibles con probabilidad 1 mientras que, si se mide un estado puro en una base ortogonal, la proyección es nula, lo que se corresponde con una probabilidad de 1/2 de obtener uno u otro resultado. Finalmente, cuanto más se aleja el punto de la superficie de la esfera con dirección al centro, mayor será la mezcla del estado cuántico, ya que será menor la diferencia entre las probabilidades de los resultados posibles [10].

Aunque el estado de un sistema bipartito de dos qubits sea puro, cada qubit puede hallarse en un estado mezcla.

3.2. Sistemas de varios qubits

El estado de un sistema formado por N qubits puede describirse como un punto en un espacio de Hilbert de dimensión 2^N que es el producto tensorial de los N espacios de Hilbert correspondientes a cada qubit, y se puede representar el estado compuesto de forma compacta, por ejemplo $|1101\rangle = |1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 \otimes |0\rangle_3 \otimes |1\rangle_4$, donde 0, 1 indica el estado en el que se encuentra el qubit y 1 – 4 el qubit al que se refiere. Con esto, todo producto directo entre estados de qubits da lugar a un estado conjunto de N qubits. Por ejemplo:

$$(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle \quad (52)$$

Sin embargo, lo contrario no se aplica, y existen estados conjuntos de N qubits que no se pueden escribir como producto de los estados individuales de N qubits. Estos son los anteriormente mencionados estados entrelazados, y la descripción de un único qubit en dicho estado solo es posible recurriendo a la matriz densidad, mostrando así el grado parcial de la información sobre el qubit en concreto. El resto de la información está relacionada con el entrelazamiento y, si solo se utilizan las matrices densidad de cada qubit, no se puede describir el estado en su totalidad. Luego el entrelazamiento es una propiedad no local que se expresa en las correlaciones cuánticas entre los qubits entrelazados [10].

3.3. Codificación de qubits y corrección de errores cuántica

Hay un caso concreto de un sistema de varios qubits que es particularmente útil en computación cuántica: aquel en el que la información contenida en un único qubit se codifica con redundancia empleando para ello la

<i>Estado Inicial</i>			<i>Estado Final</i>		
Estado	Control	Target	Estado	Control	Target
$ 00\rangle$	$ 0\rangle_C$	$ 0\rangle_T$	$ 00\rangle$	$ 0\rangle_C$	$ 0\rangle_T$
$ 01\rangle$	$ 0\rangle_C$	$ 1\rangle_T$	$ 01\rangle$	$ 0\rangle_C$	$ 1\rangle_T$
$ 10\rangle$	$ 1\rangle_C$	$ 0\rangle_T$	$ 11\rangle$	$ 1\rangle_C$	$ 1\rangle_T$
$ 11\rangle$	$ 1\rangle_C$	$ 1\rangle_T$	$ 10\rangle$	$ 1\rangle_C$	$ 0\rangle_T$

Cuadro 1: Puerta CNOT

correlación entre varios qubits. En el caso del código de Shor, un estado $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ se convierte en un producto de 9 qubits $|\psi'\rangle = a_0|0_S\rangle + a_1|1_S\rangle$, en el que:

$$\begin{aligned}
|0_S\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \otimes (|000\rangle + |111\rangle) \otimes (|000\rangle + |111\rangle)|1_S\rangle \\
&= \frac{1}{2}\sqrt{2}(|000\rangle - |111\rangle) \otimes (|000\rangle - |111\rangle) \otimes (|000\rangle + |111\rangle)
\end{aligned} \tag{53}$$

En dicho caso, se suele hablar de que se codifica un qubit lógico en varios qubits físicos, nueve en el caso del código de Shor. Esta redundancia puede ser utilizada para determinar y corregir las correlaciones cuánticas entre los qubits físicos sin tener que recurrir a medir el estado cuántico del qubit lógico. Con ello, se pueden corregir errores en un qubit sin medir su valor. Sin embargo, a diferencia de la corrección de errores en información clásica, al medir un qubit se suele perturbar su valor [11].

3.4. Puertas lógicas

Las puertas lógicas son componentes electrónicos que se utilizan en la electrónica digital para realizar operaciones lógicas, como AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, entre otras. Son la base de la lógica digital y se utilizan en la construcción de circuitos digitales, como los procesadores de computadoras, circuitos integrados, sistemas de automatización y otros dispositivos electrónicos.

La relevancia de las puertas lógicas en el entrelazamiento es que, con la combinación de dos de ellas (la puerta CNOT y la Hadamard), se puede crear de forma sencilla entrelazamiento cuántico, cómo se mostrará a continuación [11].

3.4.1. Puertas lógicas en entrelazamiento y computación cuántica

La puerta CNOT (Controlled-NOT), es una puerta lógica cuántica que se utiliza en computación cuántica. La puerta CNOT tiene un qubit de control y un qubit de target. El estado del qubit de target se modifica dependiendo del estado del qubit de control.

La puerta CNOT realiza una operación XOR en el qubit de target controlada por el estado del qubit de control. Esto significa que si el qubit de control está en estado $|0\rangle$, la puerta CNOT no hace nada al qubit de target. Pero si el qubit de control está en estado $|1\rangle$, la puerta CNOT aplica una operación NOT (inversión de estado) al qubit de target. Sobre la base computacional, puede verse como:

que, en notación matricial, puede escribirse como:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La otra puerta lógica cuántica clave es la puerta de Hadamard que es una puerta lógica cuántica que opera en un solo qubit. La puerta de Hadamard se representa como H y su matriz correspondiente en la base computacional es la siguiente:

$$\text{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

La puerta de Hadamard tiene la propiedad de transformar la base computacional compuesta por los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ en una base de estados superpuestos y ortogonales conocida como la base de Hadamard, compuesta por

los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$, que se definen como:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (54)$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (55)$$

Esta puerta aplica una transformación a los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ de la siguiente manera:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \quad (56)$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle \quad (57)$$

Para generar entrelazamiento con estas 2 puertas, se han de seguir los siguientes pasos:

1. Iniciar dos qubits en el estado $|0\rangle$ cada uno. Esto se puede representar como: $|00\rangle$.
2. Aplicar una puerta Hadamard en el primer qubit. Esto transformará el estado del primer qubit a una superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$, generando el estado entrelazado:

$$H|0\rangle \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \quad (58)$$

3. Aplicar una puerta CNOT con el primer qubit como control y el segundo qubit como target. Esto realizará una negación controlada en el segundo qubit solo si el primer qubit está en el estado $|1\rangle$, generando el siguiente estado entrelazado:

$$CNOT(1, 2)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (59)$$

4. Ahora los dos qubits están entrelazados, ya que el estado final no se puede factorizar en dos estados separados. Si medimos cualquiera de los dos qubits en este estado, la medición será correlacionada con la medición del otro qubit lo que demuestra el entrelazamiento cuántico.

En resumen, la combinación de la puerta lógica CNOT y la puerta lógica Hadamard permite generar entrelazamiento cuántico, que es una propiedad única y esencial de la computación cuántica. Este tipo de entrelazamiento se utiliza en muchos algoritmos cuánticos y aplicaciones prácticas en la computación cuántica [11].

3.5. Sistemas cuánticos abiertos

Un sistema cuántico abierto es un sistema mecanocuántico que interacciona con un sistema cuántico externo, conocido como el entorno. Las interacciones que se producen entre el sistema y el entorno tienden a modificar la dinámica del sistema y dan como resultado una disipación cuántica, esto es, que la información contenida en el sistema se pierde en el entorno. Dado que todos los sistemas cuánticos tienen algún tipo de interacción con el entorno, es importante modelizar teóricamente el estudio de estas interacciones para proporcionar una descripción completa de los sistemas cuánticos [13].

Para describir completamente el sistema cuántico es necesario incluir el entorno. Esto se consigue describiendo el estado del universo del sistema entero mediante una función de onda, ψ . Dado que todo sistema cuántico tiene cierto grado de apertura, ninguno puede encontrarse en un estado puro, ya que este sería equivalente a un estado de temperatura cero, lo que no está permitido por la tercera ley de la termodinámica [13].

En general, un subsistema no puede describirse con una función de onda, pero su estado puede ser descrito recurriendo al operador densidad, ρ , y al valor esperado de un observable A con $(\rho \cdot A) = \text{Tr}\rho A$. Con esta descripción, no hay forma de saber si el sistema combinado es puro a partir de la información obtenida de los subsistemas. En concreto, si el sistema combinado está entrelazado, el estado del subsistema no será puro [13].

3.5.1. Evolución temporal de un sistema cuántico abierto

Mientras que la evolución temporal de los sistemas cuánticos cerrados se describía mediante el uso de operadores unitarios actuando sobre el sistema, para los sistemas cuánticos abiertos las interacciones entre el sistema y el entorno provocan que sea necesario recurrir a resolver las ecuaciones efectivas de movimiento del sistema, conocidas como ecuaciones maestras. Estas gobiernan la matriz densidad que describe cómo el sistema cambia con el tiempo y la dinámica de los observables asociados. Sin embargo, el entorno a describir suele ser demasiado complicado como para poder encontrar soluciones exactas a las ecuaciones maestras. Además, la pérdida de energía (disipación cuántica) y de la coherencia (decoherencia cuántica) dificultan la resolución de las ecuaciones. Por ello, se han ideado diferentes métodos y aproximaciones para abordar el problema [13].

Dado un sistema como el de la figura 4, el objetivo es derivar una descripción reducida donde la dinámica del sistema es descrita explícitamente mientras que la del entorno lo es de manera implícita:

Figura 4: Sistema y su entorno

Se asume que el universo compuesto por el sistema y el entorno es un sistema cerrado muy grande, luego la evolución temporal es gobernada por una transformación unitaria generada por un hamiltoniano global que puede ser descompuesto como:

$$H = H_S + H_B + H_{SB} \quad (60)$$

donde H_S es el hamiltoniano del sistema, H_B es el hamiltoniano del entorno y H_{SB} el de la interacción entre el sistema y el entorno [13]. Como se expuso en la sección 2.1.4, al tracear sobre un subsistema es como si lo elimináramos. Luego el estado del sistema puede obtenerse mediante la traza parcial sobre la combinación del sistemas y el entorno:

$$\rho_S(t) = \text{Tr}_B \rho_{SB}(t) \quad (61)$$

Otra asunción que se suele hacer es que el sistema en un momento posterior sólo depende del estado actual del sistema, esto es, el sistema no tiene memoria de los estados previos. Los sistemas que poseen esta propiedad se conocen como sistemas de Markovian y, en ellos, la aproximación está justificada por el hecho de que el sistema en cuestión tiene tiempo suficiente como para llegar al equilibrio antes de volver a ser perturbados por las interacciones con el entorno. Los sistemas en los que esto no se cumple, la aproximación pierde fiabilidad y se conocen como sistemas no Markovianos [13].

3.5.2. Sistemas Markovianos y la ecuación de Lindblad

En los sistemas de Markovian, la interacción entre el sistema y el entorno es débil, con lo que la evolución temporal del sistema puede tratarse con una teoría de perturbación dependiente del tiempo, esto es, que los cambios en el tiempo del sistema combinado pueden aproximarse como los originados solo por el sistema en cuestión. Si se asume también que el sistema y el entorno no están correlacionados inicialmente, $\rho(0) = \rho_S \otimes \rho_B$, entonces se tiene una ecuación maestra de Markovian que describe la evolución temporal de la matriz densidad del sistema combinado, conocida como la ecuación de Redfield, que tiene la forma [15]:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(t) = -\frac{i}{\hbar} [H, \rho(t)] - \frac{1}{\hbar^2} \sum_m [S_m, \Lambda_m \rho(t) - \rho(t) \Lambda_m^\dagger] \quad (62)$$

donde S_m y Λ_m son operadores que describen el acoplamiento con el entorno:

$$\Lambda_m = \sum_n \int_0^\infty d\tau C_{mn}(\tau) S_{n,I}(-\tau) \quad (63)$$

Aunque las ecuaciones de Redfield preservan correctamente la traza y producen un estado térmico para la propagación térmica, tienen un problema, y es que no garantizan la positividad en la evolución temporal de la matriz densidad.

Luego se utiliza una construcción de una ecuación local del movimiento con la propiedad de Markovian (que no posee memoria sobre los estados anteriores) partiendo de un mapeo completamente positivo. Se asume que el estado inicial del sistema y el entorno no están correlacionados, $\rho(0) = \rho_S \otimes \rho_B$, y que la dinámica del sistema combinado es descrita por un operador unitario y, dado que el mapeo es completamente positivo, se

trata de un operador de Kraus. Luego, la ecuación más general de este tipo, que es homogénea en el tiempo y posee la propiedad de Markovian describiendo una evolución no unitaria de la matriz densidad y que preserva la traza y es completamente positiva para cualquier condición inicial (es decir, preserva las leyes de la Mecánica Cuántica), es la ecuación GKSL o de Lindblad (Gorini-Kossakowski-Sudarshan-Lindblad) [14]:

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H_S, \rho_S] + \mathcal{L}_D(\rho_S) \quad (64)$$

donde H_S es la parte del hamiltoniano hermítico correspondiente al sistema y L_D es:

$$\mathcal{L}_D(\rho_S) = \sum_n \left(V_n \rho_S V_n^\dagger - \frac{1}{2}(\rho_S V_n^\dagger V_n + V_n^\dagger \rho_S) \right) \quad (65)$$

que es la parte disipativa del entorno descrita implícitamente por los operadores del sistema V_n . La propiedad de Markov impone que el sistema y el entorno no están correlacionados para todo tiempo, $\rho_{SB} = \rho_S \otimes \rho_B$, y la ecuación GKSL es unidireccional y lleva cualquier estado inicial a uno estable que es un invariante de la ecuación de movimiento, $\dot{\rho}(t \rightarrow \infty) = 0$. El conjunto de los mapeos generados por la ecuación GKSL forma un Semigrupo Dinámico Cuántico. Si observamos la ecuación GKSL, 64, nos percatamos de que es similar a la ecuación de Liouville-von Neumann, 49, pero añadiendo un término, \mathcal{L}_D que da cuenta de la interacción entre el sistema y el entorno. Cabe mencionar que la ecuación de Schrödinger es un caso particular de la ecuación de Lindblad [14].

3.5.3. Sistemas no Markovianos

Aquellos sistemas cuánticos abiertos que no poseen la propiedad de markovian suelen ser mucho más difíciles de tratar, principalmente debido a que el estado de un sistema de este tipo está determinado por cada uno de los estados previos del sistema, lo que incrementa rápidamente los requerimientos de memoria para poder calcular la evolución temporal del sistema. Para tratar estos sistemas, los métodos más comunes son los conocidos como técnicas del operador proyección, que recurren a un operador proyección, \mathcal{P} , que aplica la traza sobre el entorno. El resultado de esta aplicación, \mathcal{P} sobre ρ ($\mathcal{P}\rho$), es denominada la parte relevante de ρ . Se define otro operador, \mathcal{Q} , tal que $\mathcal{P} + \mathcal{Q} = \mathcal{I}$, donde \mathcal{I} es la matriz identidad. El resultado de aplicar \mathcal{Q} sobre ρ ($\mathcal{Q}\rho$) se denomina la parte irrelevante de ρ , y el objetivo es tratar de derivar una ecuación maestra que describa la evolución de la parte relevante de ρ [14].

Una de estas derivaciones es la conocida como la ecuación de Nakajima-Zwanzig:

$$\partial_t \rho_S = \mathcal{P} \mathcal{L} \rho_S + \int_0^t dt' \mathcal{K}(t') \rho_S(t - t') \quad (66)$$

En la ecuación 66, el efecto del entorno en la evolución temporal está oculto en la memoria del Kernel $\mathcal{K}(\tau)$. Aunque la ecuación es válida para todos los sistemas cuánticos abiertos, suele ser muy difícil de resolver, luego suele ser necesario incluir aproximaciones para resolverla [16], [17]. Algunas de las asunciones más importantes que se suelen realizar son:

1. Para lidiar con una ecuación del tiempo, local, es necesario asumir un cambio rápido en el entorno, $\partial_t \rho_S = \mathcal{L}_S$
2. Aproximación de acoplamiento débil
3. Acoplamiento único

Para reducir la dependencia del estado del sistema de sus estados previos, suele recurrirse a la técnica del operador proyección, que es conocido como "time-convolutionless projection operator technique", y con ella se pueden obtener ecuaciones maestras que son locales en el tiempo. Dado que ignoran parte de la historia del sistema, suelen ser más sencillas de resolver que la ecuación 66 [13], [18].

Otra aproximación frecuente surge de la analogía con la teoría clásica de la disipación desarrollada por Ryogo Kume e Y. Tanimura, que está conectada con las ecuaciones del movimiento jerárquicas, que introducen el operador densidad en un espacio con operadores auxiliares tales que la ecuación temporal local se obtiene de todo el set y la información de la memoria se encuentra en los operadores auxiliares [19].

4. Computación cuántica

La computación cuántica es un campo emergente de la ciencia de la computación que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para procesar información y realizar cálculos de una manera diferente a la computación clásica basada en bits.

Tras todo lo expuesto en los apartados anteriores, se pueden resumir los fundamentos de la computación cuántica en los siguientes puntos:

1. **Qubits:** El qubit es la unidad básica de información en la computación cuántica. A diferencia de los bits clásicos, que pueden tener solo dos estados (0 o 1), los qubits pueden estar en un estado de superposición, lo que significa que pueden representar ambos estados a la vez. Esto permite que la información se procese de manera paralela en la computación cuántica, lo que puede acelerar ciertos cálculos.
2. **Superposición:** La superposición es un fenómeno cuántico que permite que un qubit esté en múltiples estados a la vez. Esto significa que un qubit puede representar tanto un 0 como un 1 al mismo tiempo, lo que proporciona una capacidad de procesamiento paralelo única en la computación cuántica.
3. **Medición:** La medición en la computación cuántica es un proceso en el cual un qubit se colapsa de su estado de superposición a un estado clásico de 0 o 1. El resultado de la medición es probabilístico y depende de las amplitudes de probabilidad de los estados de superposición del qubit.
4. **Entrelazamiento:** El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que permite que dos o más qubits estén correlacionados de manera intrínseca, incluso si están separados por grandes distancias. Esto significa que el estado de un qubit puede estar relacionado con el estado de otro qubit entrelazado, lo que permite la transferencia de información y la realización de operaciones en paralelo.
5. **Puertas lógicas cuánticas:** son operadores matemáticos que se aplican a los qubits para realizar transformaciones en su estado de superposición. Son análogas a las compuertas lógicas en la computación clásica, pero operan en los estados de superposición y entrelazamiento de los qubits en la computación cuántica.
6. **Algoritmos cuánticos:** Los algoritmos cuánticos son algoritmos diseñados específicamente para aprovechar las propiedades cuánticas, como la superposición y el entrelazamiento, para realizar cálculos de manera más eficiente en comparación con los algoritmos clásicos. Ejemplos de algoritmos cuánticos incluyen el algoritmo de factorización de Shor y el algoritmo de búsqueda de Grover.
7. **Corrección de errores cuántica:** Los qubits son propensos a errores debido a los efectos de decoherencia y ruido en los sistemas cuánticos. La corrección de errores cuánticos es un campo activo de investigación que busca desarrollar técnicas para detectar y corregir errores en los qubits y mejorar la fiabilidad y robustez de los sistemas de computación cuántica.

Dado que la computación cuántica es un campo complejo y en rápido desarrollo, se están desarrollando nuevos materiales que permiten un nuevo tipo de computación: la computación cuántica topológica [11].

4.1. Computación cuántica topológica

La computación cuántica topológica se basa en el uso de unas cuasipartículas conocidas como anyones. Un anyon es una cuasipartícula que surge en sistemas de 2 dimensiones con propiedades mucho menos restrictivas que los fermiones o bosones, y el intercambio de 2 partículas idénticas puede causar un cambio de fase global que no afecta a los observables, proceso conocido como trenzado. Dicho trenzado graba la historia del evento, a medida que las funciones de onda cuentan el número de trenzados. El trenzamiento entre anyones puede codificar información de una forma mucho más robusta, lo que tiene importantes aplicaciones en computación cuántica topológica [20].

Los anyons se clasifican en 2 tipos: abelianos y no abelianos.

4.1.1. Anyons abelianos

Dado un sistema mecánicocuántico con 2 partículas indistinguibles, con la partícula 1 en el estado ψ_1 y la partícula 2 en el estado ψ_2 , se tiene el estado $|\psi_1\psi_2\rangle$. Si se intercambia el estado de las 2 partículas, $|\psi_2\psi_1\rangle$, los

2 estados no deberían tener una diferencia medible, luego deben ser el mismo vector pero con un factor de fase,:

$$|\psi_1\psi_2\rangle = e^{i\theta}|\psi_2\psi_1\rangle \quad (67)$$

El factor de fase, $e^{i\theta}$, puede tomar diferentes valores. En un espacio de 3 o más dimensiones, valdrá 1 (en el caso de los bosones, que siguen la estadística de Bose-Einstein) ó -1 (en el de los fermiones, que siguen la estadística de Fermi-Dirac), y es este factor de fase el que provoca que los fermiones obedezcan el principio de exclusión de Pauli.

Sin embargo, en sistemas de dimensión 2, existen cuasipartículas que obedecen estadísticas entre la de Bose-Einstein y Fermi-Dirac, donde el factor de fase puede tomar valores diferentes a 1 ó -1. En el caso de que $\theta = \pi$ se recupera la estadística de Fermi-Dirac mientras que, si $\theta = 0$ ó $\theta = 2\pi$, se recupera la de Bose-Einstein. Para todo el resto de valores de $\theta \in (0, 2\pi)$, se tienen cuasipartículas, los anyones. A diferencia de los fermiones y los bosones, los anyones tienen la particularidad de que, cuando son intercambiados 2 veces de la misma forma, la función de onda no es necesariamente la misma aunque suele ser esta multiplicada por una fase compleja. Si se toma que $\theta = 2\pi s$, donde s es el espín (entero para bosones y fraccionario para fermiones), se tiene que:

$$e^{i\theta} = e^{2i\pi s} = (-1)^{2s} \quad (68)$$

luego la ecuación 67 queda como:

$$|\psi_1\psi_2\rangle = (-1)^{2s}|\psi_2\psi_1\rangle \quad (69)$$

[20] Mientras que en un espacio de posiciones de dimensión 3 las estadísticas de los fermiones y los bosones son representaciones unidimensionales del grupo de permutaciones de N partículas indistinguibles, S_N , actuando sobre el espacio de las funciones de ondas, en el espacio de posiciones de 2 dimensiones los operadores estadísticos anyónicos, $e^{i\theta}$, son representaciones unidimensionales del grupo de trenzado, ("braid" group) de N partículas indistinguibles, B_N , mientras que las estadísticas anyónicas no abelianas son representaciones de mayor dimensión de B_N .

Existe una equivalencia topológica derivada del hecho de que las clases de homotopía de los caminos (equivalencias en el trenzado) provienen de que todos los caminos posibles desde un punto inicial a uno final contribuyen al valor del factor de fase. Luego se pueden considerar diferentes clases equivalentes de homotopías para diferentes factores de ponderación [20].

4.1.2. Anyones no abelianos

Cuando el sistema posee cierto grado de degeneración, diferentes estados del sistema tienen la misma configuración de partículas. En este caso es válida una estadística no abeliana, esto es, que la partícula intercambiada es monoidal. Luego el intercambio de partículas puede contribuir, a parte de a un intercambio de fase, a mandar al sistema a un estado diferente con la misma configuración de partículas. En dicho caso el intercambio de partículas se corresponde con una transformación lineal en el subespacio de estados degenerado. Cuando no hay degeneración, el subespacio es unidimensional y las transformaciones lineales conmutan (caso de los anyones abelianos en los que solo son multiplicaciones por un factor de fase) mientras que, cuando hay degeneración, el subespacio tiene una dimensión mayor, por lo que las transformaciones lineales no conmutan (dado que el álgebra de matrices no lo hace). Este es el caso de los anyones no abelianos.

4.1.3. Anyones no abelianos para computación cuántica topológica

Resulta que la estadística no abeliana puede llevarse a cabo en el efecto Hall cuántico fraccional, que consiste en que los anyones pueden formarse a partir de las excitaciones de un gas de electrones frío en 2 dimensiones sometido a un elevado campo magnético. Cuando los anyones están trenzados, la transformación del estado cuántico depende únicamente de las clases topológicas de las trayectorias de los anyones, luego la información cuántica que se encuentra en el estado del sistema es impermeable a los errores de las mismas, con lo que los anyones no abelianos pueden utilizarse para construir un ordenador cuántico topológico [20], [21].

4.1.4. Ordenadores cuánticos topológicos

Los ordenadores cuánticos topológicos son equivalentes a otros modelos de ordenadores cuánticos, en concreto a los modelos de circuito cuántico y de máquina de Turing cuántica, luego pueden realizar las mismas operaciones que cualquier otro ordenador cuántico. En particular, un ordenador cuántico topológico es aquel que utiliza

partículas cuánticas atrapadas. Añadiendo un mayor número de circuitos lógicos se puede alcanzar, cada vez, más precisión. Las puertas lógicas se consiguen utilizando el efecto Hall cuántico fraccionario, lo que hace que los anyones cobren importancia.

Por otro lado, aunque las trenzas cuánticas son más estables que las partículas cuánticas confinadas, sigue siendo necesario controlar los errores producidos por las fluctuaciones térmicas producen que pares de anyones aleatorios interfieran con las trenzas cercanas. Para controlar estos errores, se separan los anyones a una distancia donde el ratio de interferencia tiende a cero [21].

4.1.5. Números cuánticos topológicos o de Chern. Efecto Hall cuántico

Los números cuánticos topológicos o de Chern son conceptos matemáticos que están relacionados con la topología de los estados cuánticos en sistemas físicos bidimensionales.

Dichos números se estudian en sistemas bidimensionales como láminas delgadas de materiales o sistemas confinados en interfaces o superficies. En estos sistemas, los números cuánticos topológicos surgen debido a efectos topológicos, que son propiedades geométricas y de conectividad del espacio de estados cuánticos. Estos efectos pueden dar lugar a estados cuánticos con propiedades únicas y robustas, que son protegidos contra perturbaciones locales.

En concreto, dichos números se utilizan para describir y clasificar los estados cuánticos topológicos. Uno de los números cuánticos topológicos más conocidos es el número de Chern, que se denota por “C”. El número de Chern se utiliza para describir la topología de las bandas de energía en sistemas bidimensionales con simetría de tiempo inverso y es un indicador de la cantidad de carga transportada por los portadores de carga en presencia de un campo magnético externo.

Para ejemplificar la aplicación de los números cuánticos topológicos, se tiene el caso del efecto Hall cuántico, que es un fenómeno cuántico que ocurre en materiales bidimensionales sometidos a campos magnéticos intensos y bajas temperaturas. El número de Chern se utiliza para explicar la conductividad cuantizada que se observa en dicho efecto, lo que demuestra la conexión entre la topología y las propiedades de transporte en estos sistemas.

Existen otros números cuánticos topológicos, como el número de winding (enrollamiento) en sistemas con simetría de rotación, el índice TKNN (Thouless, Kohmoto, Nightingale, y den Nijs) en sistemas con simetría de traslación, y otros números cuánticos asociados a diferentes tipos de simetrías y dimensiones.

Finalmente, estos números cuánticos tienen aplicaciones importantes en la física de la materia condensada, además de en la computación cuántica [22].

4.2. Computación cuántica adiabática y fase de Berry

4.2.1. Computación cuántica adiabática

La computación cuántica adiabática es un paradigma de computación cuántica que utiliza el concepto de adiabaticidad en física cuántica para resolver problemas de optimización. En lugar de utilizar qubits para representar bits clásicos como en la computación cuántica de puertas lógicas, la computación cuántica adiabática utiliza qubits para representar estados cuánticos y estudia la evolución del sistema cuántico a lo largo de un camino adiabático en el espacio de Hilbert, con el objetivo de encontrar el estado de mínima energía, que corresponde a la solución óptima del problema de optimización.

El proceso de computación cuántica adiabática tiene los siguientes pasos:

1. Preparación del estado inicial: Se prepara el sistema cuántico en un estado cuántico que codifica la entrada del problema de optimización.
2. Evolución adiabática: Se aplica un hamiltoniano adiabático que evoluciona lentamente el sistema cuántico desde el estado inicial hasta un hamiltoniano final que contiene información sobre el problema de optimización que se desea resolver.
3. Medición: Se mide el estado cuántico resultante para obtener la solución del problema de optimización. La probabilidad de medir el estado cuántico en la solución óptima está relacionada con la energía del sistema cuántico en el estado final.

La idea clave en la computación cuántica adiabática es que si el sistema cuántico evoluciona adiabáticamente y lo suficientemente lento, entonces el sistema se mantendrá en el estado base del hamiltoniano en cada momento

del proceso, lo que permitiría encontrar la solución óptima del problema de optimización en el estado base del hamiltoniano final.

La computación cuántica adiabática se ha propuesto como una alternativa a los algoritmos de puertas lógicas en la computación cuántica para problemas de optimización y búsqueda, y ha sido aplicada en diversas áreas como optimización combinatoria, aprendizaje automático, simulación cuántica, entre otros. Sin embargo, la implementación práctica de la computación cuántica adiabática enfrenta desafíos técnicos y de diseño, como la necesidad de controlar la evolución adiabática con alta precisión y mitigar los efectos de decoherencia y errores en los qubits cuánticos [23].

4.2.2. Fase de Berry

La fase de Berry describe la acumulación de una fase geométrica cuando un estado cuántico evoluciona en un lazo cerrado en el espacio de parámetros. Esta fase fue propuesta por primera vez por el físico británico Michael Berry en 1984, y se ha convertido en un tema de estudio activo en la física cuántica, especialmente en el contexto de los sistemas cuánticos con degeneración energética y en la teoría de la geometría cuántica.

Esta fase surge cuando un estado cuántico, representado por un vector en el espacio de Hilbert, evoluciona bajo la influencia de un parámetro externo que varía lentamente en el tiempo. Si el estado cuántico regresa a su estado inicial después de un ciclo completo en el espacio de parámetros, entonces se dice que ha evolucionado en un lazo cerrado. Durante este proceso, la fase de Berry se acumula debido a la geometría del espacio de parámetros y la estructura de los estados cuánticos.

La fase de Berry se puede calcular mediante la integral de línea de un potencial vectorial llamado potencial de Berry, que se deriva de la matriz de Berry. La matriz de Berry es una matriz hermitiana que describe cómo los estados cuánticos evolucionan en respuesta a cambios en el parámetro externo. La fase de Berry es la integral de línea del potencial de Berry a lo largo del lazo cerrado en el espacio de parámetros, y su valor depende de la topología del lazo y de la estructura geométrica del espacio de parámetros. Su principal aplicación radica en el diseño de aplicaciones basadas en la computación cuántica [24].

4.3. Sistemas cuánticos abiertos en computación cuántica.

En el contexto de la computación cuántica, los sistemas cuánticos abiertos son de particular interés porque la interacción con el entorno puede tener efectos indeseables, como la decoherencia, que puede causar la pérdida de la coherencia cuántica y la degradación del rendimiento de los algoritmos cuánticos. En el caso de los qubits, pueden ser sistemas cuánticos abiertos cuando están sujetos a interacciones con su entorno, como ruido térmico, acoplo a campos electromagnéticos externos o acoplo a otros qubits en un sistema de varios qubits. El estudio de dichos sistemas implica el desarrollo de técnicas y métodos como el uso de códigos de corrección de errores cuánticos y enfoques de diseño de hardware y software que sean más resistentes a la decoherencia [13].

5. Conclusión

El entrelazamiento es un fenómeno fundamental y muy relevante en nuevas tecnologías y desarrollos del siglo XXI. En concreto, como se ha expuesto, presenta una importancia fundamental en el desarrollo de la computación cuántica y los modernos ordenadores cuánticos, que permiten una mayor capacidad de cómputo y resolución de problemas.

Referencias

- [1] J. Preskill, Lectures Notes for physics 229: Quantum Information and Computation, California Institute of Technology, 40-48, 54-56, 145-148 (1998)
- [2] M. Calixto, Quantum Computation and cryptography: an overview, Springer (2008)
- [3] A. Peres, Quantum Theory: Concepts and Methods, Kluwer Academic Publishers, 123-126,160-167 (2002).
- [4] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony and R. A. Holt, Proposed experiment to test local hidden-variable theories, Physical Review Letters 23, 880-884 (1969)

- [5] J. Preskill, Lectures Notes for physics 229: Quantum Information and Computation, California Institute of Technology, 40-48, 54-56, 145-148 (1998) Chapter 4, 4.1.3: Bell's inequalities
- [6] url = <https://www.fisicacuantica.es/el-entrelazamiento-cuantico/>;
- [7] url = <http://www.fisicafundamental.net/ruptura/postulados.html>;
- [8] J. Preskill, Lectures Notes for physics 229: Quantum Information and Computation, California Institute of Technology, 40-48, 54-56, 145-148 (1998) Chapter 2, 2.2: The Qubit
- [9] A. Peres, Quantum Theory: Concepts and Methods, Kluwer Academic Publishers, 123-126,160-167 (2002)., chapter 5.3: The Schmidt Composition
- [10] J. Preskill, Lectures Notes for physics 229: Quantum Information and Computation, California Institute of Technology, 40-48, 54-56, 145-148 (1998), Chapter 2, 2.3.2: Bloch Sphere
- [11] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang (2000). «Quantum Computation and Quantum Information». Cambridge University Press.
- [12] url = [https://espanol.libretexts.org/Fisica/MecC3A1nicaCuC3A1ntica/MecC3A1nicaCuC3A1nticaAvanzada\(Khttps://grupo.us.es/gfnl/seminars/2006/cuevas-qdifusion06.pdf](https://espanol.libretexts.org/Fisica/MecC3A1nicaCuC3A1ntica/MecC3A1nicaCuC3A1nticaAvanzada(Khttps://grupo.us.es/gfnl/seminars/2006/cuevas-qdifusion06.pdf);
- [13] Breuer, H.-P.; Petruccione, F. (2007). The Theory of Open Quantum Systems. Oxford University Press. p. vii. Quantum mechanical systems must be considered as open systems
- [14] Breuer, Heinz-Peter; Petruccione, F. (2002). The Theory of Open Quantum Systems. Oxford University Press. ISBN 978-0-1985-2063-4.
- [15] Redfield, A.G. (1965-01-01). "The Theory of Relaxation Processes". Advances in Magnetic and Optical Resonance. 1: 1–32. doi:10.1016/B978-1-4832-3114-3.50007-6. ISBN 9781483231143. ISSN 1057-2732
- [16] Nakajima, Sadao (1 December 1958). "On Quantum Theory of Transport Phenomena: Steady Diffusion". Progress of Theoretical Physics. 20 (6): 948–959. Bibcode:1958PTPh..20..948N. doi:10.1143/PTP.20.948. ISSN 0033-068X
- [17] Zwanzig, Robert (1960). "Ensemble Method in the Theory of Irreversibility". The Journal of Chemical Physics. 33 (5): 1338–1341. Bibcode:1960JChPh..33.1338Z. doi:10.1063/1.1731409.
- [18] von Neumann, John (1927), "Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik", Göttinger Nachrichten, 1: 245–272
- [19] Tanimura, Yoshitaka; Kubo, Ryogo (1989), "Time evolution of a quantum system in contact with a nearly Gaussian-Markoffian noise bath", J. Phys. Soc. Jpn., 58 (1): 101–114,
- [20] url = <https://arxiv.org/pdf/1705.04103.pdf>;
- [21] Fröhlich, Jürg (1988). "Statistics of Fields, the Yang–Baxter Equation, and the Theory of Knots and Links". Nonperturbative Quantum Field Theory. NATO ASI Series. Vol. 185. New York: Springer. pp. 71–100. doi:10.1007/978-1-4613-0729-74. ISBN 1-4612-8053-2.
- [22] "Topological Insulators and Topological Superconductors" de B. Andrei Bernevig.
- [23] Farhi, Edward; Gutmann, Sam; Goldstone, Jeffrey; Sipser, Michael (2000). «Quantum Computation by Adiabatic Evolution». arXiv.
- [24] Louis H. Kauffman; Randy A. Baadhio (1993). Quantum Topology (Series on Knots Everything). World Scientific Pub Co Inc.